

LICENCIATURA: CONSTRUÇÃO DE UMA FORMAÇÃO PARA FORMAR

 DOI: 10.5281/zenodo.6615236

Marina Rodrigues Bertoni

*Doutoranda em Educação Física e Desporto na Universidade Lusófona de
Lisboa. bertoni.marina@hotmail.com*

Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma

*Docente na Universidade Estadual de Londrina. Doutora em Educação pela
Universidade Estadual de Campinas. angpalma@uel.br*

Resumo: Este artigo é fruto das inquietações decorrentes dos fatores que podem contribuir para uma atuação docente significativa. A literatura indica que é necessário ao professor saberes próprios da docência articulados com uma consciência responsável de aprender a aprender, bem como ensinar a aprender, por meio de uma intervenção dialógica, emancipatória e humanizadora. Às Instituições de Ensino Superior cabe proporcionar, por meio do Projeto Pedagógico, uma formação inicial de professores com aportes teóricos que oriente o graduando-professor sobre os objetivos da profissão, tendo como princípio a formação *na, para e da* práxis, a partir de um posicionamento ético, político e autônomo que ultrapassa o domínio do conhecimento puramente técnico-instrumental. Diante disso, questiona-se como a formação no Ensino Superior se responsabiliza neste processo? Esta pesquisa objetivou discorrer a história de como se desenvolveu e qual era a finalidade na qual a formação no Ensino Superior se estruturou. Para tal, o procedimento metodológico delineou-se a partir de um estudo qualitativo de cunho bibliográfico, pois utilizou-se da contribuição de autores reconhecidos no tema envolto da constituição das Licenciaturas, dos saberes docentes e conceito e implicações da estrutura curricular na formação de professores dando subsídio teórico à investigação de elementos constitutivos para a consolidação da docência. Com este estudo, admite-se que a Proposta Curricular deve preconizar um ensino de modo dinâmico e dialógico, na qual a articulação realizada pelo programa das disciplinas promove que os professores em formação inicial sintam-se e tornem-se agentes da (re)construção e (re)significação de um conhecimento prévio (senso comum) que passa por interferência e influência econômica, cultural e social, ampliando para saberes específicos do cotidiano da docência a partir da cientificidade do meio acadêmico, possibilitando a transposição para a futura atuação docente, podendo torná-la significativa.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Atuação Docente. Currículo.

Abstract: This article is the result of concerns arising from factors that can contribute to significant teaching performance. Literature indicates teachers must have knowledge that is specific to teaching, articulated with a responsible awareness of learning to learn, as well as teaching to learn, through a dialogical, emancipatory, and humanizing intervention. It is up to Higher Education Institutions to provide, through the Pedagogical Project, initial teacher's training with theoretical contributions that guide the graduating teacher on the objectives of the profession, having as a principle the training in, for, and from the praxis, from an ethical, political, and autonomous positioning that goes beyond the domain of purely technical-instrumental knowledge. Therefore, the question stands on how training in Higher Education is responsible for this process? This research was established to discuss how the structure of the formation in Higher Education was historically developed and what was its purpose. To this end, the methodological procedure was delineated from a qualitative bibliographical study, as it used the contribution of recognized authors on the theme involved in the constitution of Licentiate Degrees, teaching knowledge, and the concept and implications of the curricular structure in teacher's education, providing theoretical support to the investigation of constitutive elements for the consolidation of teaching. With this study, it is recognized that the Curriculum must propose teaching in a dynamic and dialogic way. In which the articulation carried out by the program of subjects endorses that teachers in initial training feel and become agents of (re)construction and (re)signification of prior knowledge (common sense) that undergoes economic, cultural, and social interference and influence, expanding to specific knowledge of everyday teaching from the scientificity of the academic environment, enabling the transposition to future teaching performance, which can make it meaningful.

Keywords: Initial Teacher Formation. Teaching Performance. Curriculum.

INTRODUÇÃO

A crescente preocupação dos estudiosos da educação com a formação que é proporcionada no ambiente escolar, em meio ao percurso cultural em que transita, modifica e constrói a história da educação. Essa preocupação tem favorecido e colaborado com o desenrolar do complexo emaranhado dos fatores que compõem a formação de cidadãos ativamente conscientes na sociedade, resultando em estudos que podem auxiliar na melhoria em termos qualitativos da formação escolar.

A necessidade de melhorar a qualidade de ensino na educação escolarizada foi admitida pelos estudiosos preocupados com a formação escolar quando, cada vez mais, as problemáticas do universo educacional passaram a se encontrar, a todo momento, pelos corredores do ambiente escolar, visto que estas ultrapassavam os muros da escola causando algum tipo de interferência ou influência em todo o meio social, conseqüentemente, agindo na vida de todos que por ali convivem impactando em favor ou desfavor do ensino para sujeitos autônomos, visto que a aprendizagem

dentro da escola é “aplicada”, vivida e efetivado seu valor em meio a vida em sociedade.

Quando o curso de Licenciatura fundamenta sua proposta curricular com pressupostos de uma formação reflexiva, que concede princípios norteadores de uma teoria crítica de educação, preocupada em articular o contexto real do aluno com os conteúdos específicos de cada área de conhecimento, está favorecendo ao graduando compreender o que se espera do ensino, atualmente e, ainda, no como este ensino pode se tornar realidade.

Com esta formação inicial, infere-se que o futuro professor apreenderá os saberes necessários para a docência e a relevância da teoria de ensino adotada para o processo de ensino-aprendizagem. E, para identificarmos quais atributos são necessários para uma atuação docente significativa e de que forma o currículo do curso de graduação pode viabilizar esta atuação, verificou-se a necessidade de identificar como foi constituída a formação de professores no Brasil e destacar o caminho percorrido pela Licenciatura, perpassando pela problemática do impacto da intencionalidade de ensino atribuído ao processo de formação.

Um pouco de História: o cenário em que nasce a Licenciatura

Não é de hoje que a educação é sistematizada à medida que beneficia um ideal político que favorece uma minoria. O desejo eminente do Brasil de se tornar um país com índices quantitativamente elevados e equiparados as grandes potências desenvolvidas foi o que motivou a implantação de Universidades no país, já que estas seriam responsáveis pelo conhecimento científico, contribuindo para os brasileiros serem minimamente independentes de produções científicas alheias. Esta deveria ser uma ótima notícia se não fosse pela inserção e expedição de diplomas de ensino superior, de algumas instituições, serem concedidos de uma maneira, muitas vezes, duvidosas e descompromissadas via projetos mal sistematizados, implantados e mal supervisionados pelo governo brasileiro.

A implantação da Universidade brasileira destinou-se a função de contribuir para o desenvolvimento do país, acarretando o desafio de elaborar um novo modelo que invertesse a visão tradicional de “receptora de cultura técnico-científica importada e de divulgadora ‘desinteressada’ deste saber ‘universal’” (GARCIA, 1978, p.201).

Uma necessidade social era a formação de professores qualificados para ministrarem aulas na Educação Básica. Portanto, à Universidade foi atribuída esta função de estruturar cursos de graduação com o objetivo principal de formação docente, tendo em vista considerar às preocupações da sociedade na época.

Com o Decreto nº 19.852 de 1931, foi incluída como função do Ensino Superior focar a cultura no domínio das ciências puras, juntamente com a facilidade e promoção em investigações científicas a fim de ampliar conhecimentos que auxiliassem na sistematização e aperfeiçoamento do magistério. Àqueles que cursavam o Ensino Superior, concluintes de qualquer seção ou sub-seções que estruturava este nível de ensino era-lhes atribuído a licença em filosofia, ciências ou letras. Mas, para obter a licença para o magistério, necessariamente, o futuro professor, deveria, além de ter sido licenciado em qualquer destas seções ou sub-seções no Instituto de Educação, concluir o curso para formação pedagógica de professores (CASTRO, 1974).

Em 1939, a formação pedagógica deixa de ser exigida para o licenciado, sendo necessário ao sujeito que iria ministrar o Curso de Didática que era composto por seis disciplinas, o que substituiria de vez a anterior formação pedagógica de sub-seções.

O período de 1945 à 1965 ficou marcado pelo crescimento acelerado do ensino superior público, em consequência, instituições que eram consideradas estaduais e privadas passaram por um processo de federalização. Este processo ocorreu em meio as discussões do governo com as entidades mantenedoras que amparavam as instituições de ensino superior privado, sendo que a intenção era de converter em prol o benefício da política brasileira. Em meio toda esta mudança, estudantes, professores, enfim, os envolvidos e maiores interessados e preocupados com um ensino de qualidade, intensificam estudos e manifestações para que o governo atribuísse um maior comprometimento com as necessidades do ensino superior (MARTINS, 2003).

Em 1968, em meio ao grande debate dentro de gabinetes políticos, o Congresso Nacional aprovou a Lei da Reforma Universitária (Lei nº5540/68), com o objetivo embutido de projeto nação de luta contra o socialismo e o comunismo. Ainda que este projeto obteve insucesso a que se propôs, a Reforma Universitária

aconteceu, de alto impacto por sinal, dada a forte repressão política a que submeteu-se a instituição universitária no período de sua implantação e a natureza transformadora das medidas por ela introduzidas (MACEDO [et al.], 2005).

Segundo Garcia (1978), duas tarefas consideradas prioritárias foram determinantes para o início da reformulação da Universidade: 1º) Refletir sobre si mesmo, definindo o papel que lhe cabe no desenvolvimento para mobilizar recursos contra a estrutura submissa universitária. 2º) Construir um novo modelo de Universidade em posse de instrumentos eficientes capazes de chegar ao progresso almejado. Daí, redefinindo e reelaborando a significação e funções específicas desta instituição educativa, percebe-se que a Universidade desempenharia suas funções somente se fosse capaz de formar profissionais com clara consciência da realidade, a partir de coerente fundamentação teórica para uma ação docente capaz de transpor os conhecimentos utilizando-se das mais diversas estratégias de ensino.

Além disso, esta Reforma foi responsável pela criação de departamentos que substituíram as antigas cátedras, resultando nas respectivas chefias terem caráter rotativo; sistema de créditos; vestibular classificatório e não mais eliminatório; cursos de curta duração e o ciclo básico dentre outras inovações (OLIVEN *In* SOARES, 2002).

A Reforma possibilitou a profissionalização dos docentes bem como criou condições propícias para o desenvolvimento tanto da pós-graduação como das atividades científicas no país. Estes feitos tornaram-se possíveis por ficar estabelecido a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o regime de tempo integral e a dedicação exclusiva dos professores, valorizando sua titulação e a produção científica (idem, *ibidem*).

A vontade e necessidade da população por um ensino melhor e com qualidade foi quem conquistou a implantação da Reforma Universitária e, como grandes interessados exigindo uma melhora do sistema educacional do ensino superior para a educação básica. Inicia-se uma “crise na educação” diante dos paradigmas alienados que tanto ao governo era conveniente para a formação e perpetuação de uma massa popular menos ativa (OLIVEN *In* SOARES, 2002).

Pensando em um ponto de vista ideológico, nos finais dos anos 70, o prolongamento da formação escolar a determinados grupos da população (até aí

afastados da escola), teriam consequências positivas na distribuição de renda e na mobilidade social ascendente. Bem, por este motivo que se justificava a existência de um grande esforço da população e, principalmente dos envolvidos diretamente na educação, a fim de garantir que todos estes alunos tivessem nela condições de aprenderem o que a escola lhes tinha para ensinar. Consequentemente, vem a relevância do entendimento do papel dos professores e das influências teóricas dominantes ao nível da formação destes mestres. Mas, para que o ensino pudesse ser ensinado de modo menos alienado e mais crítico, a formação inicial dos professores que adentrariam nas escolas, devia propiciar uma formação para tal atuação revendo, assim, a proposta curricular dos professores que perspectivavam formar.

Segundo Gonzales e Muñoz (1987), a estrutura curricular que houve nesta época, foi identificada pelas suas características técnico-científicas, ou seja, caracterizava-se por servir como um manual de procedimentos em que constavam processos detalhados das ações prescritas para as aulas determinadas. Esse molde simbolizou mais como definição de uma ideologia de modernização do que a institucionalização de grandes alterações estruturais.

A organização curricular do final dos anos 80, deixou a desejar para a formação de professores quanto aos efeitos que haviam sido anunciados pela Reforma Universitária, no entanto, teve o efeito de produzir uma reflexão sobre a inadequação de um currículo construído em função apenas dos alunos pertencentes à classe média. Este reconhecimento teve como consequência a constituição de grupos de pesquisa e de movimentos ditos inovadores que se fundaram em princípios do conceito do “professor investigador” (STENHOUSE, 1984;1987), e de “professor reflexivo” (ZEICHNER, 1993). Estes conceitos foram, talvez, os que tiveram maior influência na interpretação das situações referentes à ação docente e são os que continuam a justificar alguns dos ideais presentes atualmente no papel dos professores como configuradores e decisivos na adequação do currículo às realidades locais.

No final dos anos 90, diante deste cenário e de um contexto político educacional que se firmou como bandeira da escola a responsabilidade de contribuir para uma formação global de todas as crianças e jovens, um novo movimento de mudança curricular originou-se. Desta vez, os professores se tornaram os grandes

protagonistas na configuração de currículos que se desejavam contra hegemonia admitindo, portanto, que o currículo nacional é um projeto que tem de ser recontextualizado localmente de maneira a incorporar as especificidades e características de forma a responder positivamente ao aprendizado escolar (LEITE, 2005).

Percebe-se que, a princípio, a Universidade foi instaurada com poucas preocupações com a formação em si. As Licenciaturas foram constituídas para suprir a falta de professores para as escolas e, conforme o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de estudar, elencar e ensinar alguns conhecimentos específicos para a docência (CUNHA, 2005). A estrutura curricular passa a ser repensada em detrimento uma melhor preparação de professores. Assim, cabe buscarmos alguns apontamentos sobre as relevantes discussões do currículo.

O currículo da Licenciatura

Apesar da natureza autoritária, antidemocrática e centralizadora, a Reforma Universitária, configurou com importantes inovações tais como: estabeleceu uma carreira universitária aberta e baseada no mérito acadêmico, instituiu departamento, como unidade mínima de ensino e pesquisa e criou colegiados de curso (MACEDO, 2005).

Suportado por um volume significativo de investimentos oficiais, o modelo de ensino superior subjacente à reforma de 1968 experimentou um grande crescimento durante a década de 1970. Com isso, a universidade consolidou-se como a principal fonte de desenvolvimento da atividade nacional de pesquisa, e ensaiou os primeiros passos do processo de constituição da extensão como atividade própria da instituição de ensino superior. Sem instrumentos próprios e, sobretudo, sem uma clara concepção a respeito da natureza e modalidades de articulação com a sociedade da qual faz parte, nesse primeiro período a universidade brasileira limitou sua atividade nessa área ou a responder a demandas pontuais do setor produtivo ou a implementar projetos de prestação de serviços no setor da saúde ou na formação e aperfeiçoamento de professores, aproveitando o estoque de recursos e de competências de que já dispunha nessas áreas (p. 129).

À organização curricular neste período bastava o paradigma tradicional de educação com formalização burocrática e administrativa, em que a epistemologia era caracterizada em processo de transmissão de informações para o aluno,

independentemente da modalidade de ensino. O estudante do ensino superior era mero receptor e reproduzidor do que seu professor lhe passava sem maiores reflexões ou incentivador pela busca do aprender a aprender. Na década de 70, as universidades estruturaram seus cursos de modo tradicional, somado a leviandade e inexperiência em estabelecer disciplinas as quais seriam necessárias para uma formação profissional (BRZEZINSKI, 1996). Os próprios docentes limitavam-se ao “estudo da ciência normal condensada nos livros científicos e manuais” impossibilitando a construção de novos conhecimentos (FRANÇA, 2009, p. 49). E se do professor do ensino superior era desinteressada a ação de reflexão, discussão e construção do saber, do profissional recém-formado, a atitude esperada seria a mesma.

O currículo, nesta época, era conhecido como grade curricular que, por sinal, definia muito bem um sistema quadrado, limitado e de prisão de ideias e atitudes pensantes. Até então, este tipo de ensino parecia suficiente para a formação, porém, não satisfazia àqueles que se percebiam a importância de uma estruturação curricular para além de uma teoria tradicional.

Ao longo dos anos, na busca de superar a concepção limitada atrelada à denominação grade curricular, o termo é substituído por matriz curricular. E, para além de uma simples troca de terminologia, esta traz consigo uma concepção de currículo que está em constante avaliação e, por isso, flexível a alterações partindo de uma visão emancipatória e humanizada de mundo, sociedade e educação. É uma forma sistematizada e reflexiva de ensino que tem como objetivo um ambiente de ensino-aprendizagem em que toda a comunidade escolar é integrante ativa do processo.

Estas ideias, transpostas para a formação de professores, tiveram como efeito processos de formação contextualizada e centrada em situações reais do exercício da profissão. Reconheceu-se que a identificação pelos professores dos problemas que se colocam ao trabalho docente e o envolvimento na procura de meios para neles intervir, é um fator crucial para que se torne possível a aprendizagem significativa.

Tendo em mãos um currículo construído com propósitos de um paradigma crítico de educação visando um ensino emancipatório, o docente da graduação é quem deve preocupar-se em proporcionar os subsídios teóricos e práticos para que o

aluno da graduação com habilitação em Licenciatura, o futuro professor, tenha a concepção e consciência da importância de sua profissão. O ato de ensinar, quando bem fundamentado e significativo, não ficará apenas dentro de quatro paredes de uma sala de aula, mas sim, contemplará e beneficiará toda uma sociedade.

Há que dar sentido na formação de professores, a situação que os concebiam como os protagonistas de ações futuras em ambiente de ensino e que se caracterizarão pela incerteza e pela complexidade que permeiam o meio social. Esta é uma afirmativa se considerarmos que o objetivo da educação é que os alunos sejam capazes de agir e de assimilar os processos de aprendizagem ao longo da vida, então, tem-se que associar a educação a algo que vai para além da mera aquisição de conhecimentos disciplinares fragmentados.

Alunos autônomos, capazes de resignificar o conhecimento apreendido e transformar o meio no qual estão inseridos, deixou de ser um ideal para o ensino para tornar-se um objetivo imprescindível à formação. A busca pela valorização do ensino e sua legitimação enquanto transformador social, deu-se por meio de reflexões em que identificou que uma mudança precisaria ser feita, mas para isso, seria necessário repensar a visão de homem, educação e sociedade.

A problemática *na e da* Licenciatura

Desde a década de 80, autores preocupados com os caminhos traçados pelo ensino, vêm discutindo a crise na educação e a necessidade para que haja uma mudança de paradigma e perspectiva. Do porquê da educação escolarizada, do como este ensino deve ser instituído, enfim, da identidade da educação (BRZEZINSKI, 1996).

A transição de um paradigma tradicional para uma teoria crítica de educação caiu nas graças no meio acadêmico, pois entendeu-se que a mudança havia de ser feita, mas pouco conhecimento, estrutura e aplicabilidade tem-se quanto o real objetivo dessa mudança tão almejada e necessária (BRZEZINSKI, 1996).

Em termos pedagógicos, fala-se muito sobre tornar nossos alunos capazes de dizer, pela própria razão, o que é que devem pensar e fazer, contraditoriamente, é possível se ouvir entre os universitários de cursos para Licenciatura, é que são poucos

os mecanismos oferecidos pelo modo com que o curso é estruturado. Por que será?
O que pretende-se com um curso de formação inicial de professores?

Na verdade, a formação de educadores e professores deve começar por ser pensada em comum por aqueles que receberam o encargo social de a levar à prática. Às instituições superiores de formação de educadores e professores cabem, neste momento, grandes responsabilidades. Perante a novidade do quadro em que essa formação vai ser feita, a reflexão aprofundada sobre o assunto é uma necessidade imperiosa e premente (PATRÍCIO, 1994, p.9).

Os professores formadores das instituições de ensino superior, ao assumir o compromisso real de envolver e favorecer o ambiente da educação básica por meio das pesquisas, reflexões e avaliações realizadas no ensino superior, tornam-se responsáveis por construir a unidade, o “ideal comum” que elevaria o valor do conhecimento e prática docente, definindo todos estes ambientes educacionais como instituição social única e sólida para o processo de formação de um cidadão com direitos e deveres perante a sociedade.

A formação universitária de professores é para além de somente uma necessidade da função educativa. É uma unidade de educação geral comum, que forma um só corpo capaz de preparar a fusão da e para a profissionalidade⁶ professor, estabelecendo laços estreitos que permitam a passagem de um ao outro nos momentos preciosos da ação educativa.

Aqueles que trabalham com o conhecimento têm por tarefa separar aquilo que parece associado na realidade empírica. É isso que entendo por crítica: a contribuição a um processo de nomeação que, em uma sociedade baseada na informação, faz toda a diferença na vida dos indivíduos. A diferença entre ser manipulado através da absorção de significados impostos por forças exteriores e ser capaz de produzir autonomamente e de reconhecer novos significados para a vida individual e coletiva (MELUCCI apud BRZEZINSKI, 2002, p. 51).

A princípio, a educação deveria incentivar, promover e trabalhar a todo momento o exercício da reflexão, da análise e do pensamento crítico e criativo. Inclusive quanto a sua própria existência, funcionamento, ferramentas e estrutura

⁶ O conceito de profissionalidade sugere uma nova perspectiva na abordagem da profissão docente que supera as concepções normativas que a analisam a partir de modelos teóricos produzidos externamente ao exercício profissional para, assim, compreendê-la em sua complexidade como uma construção social.

operacional. Nas palavras de Freire (2001), a escola deveria ensinar os alunos a “ler o mundo” e para isso seria necessário respeitar o contexto cultural e familiar dos estudantes, dando a eles a oportunidade de participar do processo de ensino-aprendizagem, tendo voz ativa e vislumbrando realidades de ensino nos conteúdos aprendidos que tivessem relação direta com o mundo em que estão inseridos.

Todos devem ser universalmente sujeitos de nossa história, de nossa vida do real e não objetos utilizados pela manipulação do poder corrompido de uma sociedade que se adocece pela perda contínua de princípios éticos. Reafirmando a partir dos estudos dos filósofos Aranha (1997), Adorno (1995), a educação deve voltar-se para a conscientização e posterior emancipação do sujeito. Neste sentido, a educação deve, simultaneamente, buscar a emancipação humana de modo que se questione a ideia de alienação e “decoreba”, e que se questione a educação autoritária.

Os autores Moreira e Candau (2003), procuram mostrar a necessidade de formar o docente pautado no princípio da “justiça curricular”. Nesta, a premissa é a compreensão de que as práticas pedagógicas devem permitir o questionamento das relações de poder, contribuindo, assim, para a redução da opressão, da discriminação e do preconceito.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores, foram apresentados no Parecer CNE/CP 09/2001, e pela Resolução CNE/CP 01/2002 princípios orientadores amplos que:

[...] incluem a discussão de competências e de conhecimentos necessários para o desenvolvimento profissional, a organização institucional da formação de professores e as diretrizes para a estruturação da matriz curricular. [...] cabe à instituição de ensino superior a construção do projeto político pedagógico do curso, de modo a traduzi-lo em uma proposta curricular inovadora e criativa (LEITE, 2008, p.39-40).

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Resolução nº4 de 13 de julho de 2010, articula sobre os cursos de licenciatura promover que os graduandos aprendam os conhecimentos, saberes e habilidades referidas da profissão professor, ainda, deixa explícito que espera das instituições de ensino superior uma formação que corresponda às exigências de uma educação mais crítica e homogênea, no sentido de independentemente de classe social, localização

de escola ou idade, o ensino deve ser o mesmo para todos (DCN, Resolução nº4, cap. IV, 2010).

Leite (2008), defende que a Instituição de Ensino Superior é quem deve assumir a responsabilidade de graduar professores, deve incorporar a construção e resignificação da exigência social atribuída a este educador que ingressará na educação básica. Considerando necessário que:

[...] assumam um posicionamento e um compromisso institucional a favor de uma melhor formação de professores, nos cursos de licenciatura, por meio de uma construção coletiva envolvendo todos os atores da Unidade de Ensino Superior [...], assegurar uma formação de professores com identidade profissional, capazes de responder às exigências e demandas atuais, dentro dos quais seja enfatizado o papel e a importância de cada uma das disciplinas oferecidas, na construção dos saberes docentes (p.49).

O currículo da formação inicial docente estruturado conforme a teoria crítica de educação, deve favorecer a formação de professores conscientemente ativos nas relações sociais. O que pode transformar o conhecimento social e historicamente produzido em saber escolar, elaborando e estruturando conteúdos significativos utilizando-se de diversificadas metodologias e estratégias de ensino, diferente de uma mera instrumentalização do ensino, trata-se de promover que o estudante aprenda a resignificar um “velho” conhecimento com um “novo” conhecimento apreendido. É o processo de construção do aprender a aprender.

E mais, que a formação no ensino superior voltada para a Licenciatura, tenha compromisso de formar professores com capacidade para identificar os processos pedagógicos que ocorrem ao nível das amplas relações sociais, expandindo dos muros escolares, capaz de articular o conhecimento do meio escolar e para o meio social, que é e deve ser compreendido como um só. Não se pede um caderno de receitas, mas sim um currículo compromissado com uma formação inicial que gradue o professor responsável, àquele que é conhecedor da sua função e da sua profissão.

Para tanto, defende-se a concepção de educação nos tempos atuais, com princípio norteador construtivista idealizado como referência básica a partir do mecanismo de assimilação e acomodação da epistemologia genética de Jean Piaget. Nos estudos de Piaget, questões pedagógicas não foram foco de suas pesquisas, no

entanto, seus estudos contribuíram como base de apropriação do meio educacional para identificar e instaurar princípios pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem. Pode-se ainda entender essa teoria como uma crítica a explicações de modos inadequados de aprendizagem, modos que não levam à apreensão do conteúdo propriamente dito e, ao mesmo tempo, como uma proposta de investigação sobre as mais adequadas e corretas maneiras de apreendê-lo.

Para o processo de ensino, a teoria da assimilação de Piaget constituiria uma teoria da psicologia da aprendizagem ou mesmo da didática. Ao adotar os preceitos desta teoria, propõe-se no ensino uma modalidade de aquisição do conhecimento em que o sujeito de modo ativo, compreenda cada fase do processo, perceba os nexos causais existentes entre eles e incorpore como seu aquele conteúdo e não que reconstrua por si mesmo a bagagem científica já constituída. Levanta-se a possibilidade de uma transmissão sem imposição e de uma recepção sem a característica da passividade (SARAVALI, 2004).

A partir da teoria crítica, o aluno entende-se enquanto sujeito e sua relação com o meio, já que se admite a construção do conhecimento a partir da relação entre o incentivo das estruturas cognitivas e a intervenção para novas correlações *de* e *para* uma aprendizagem, simultaneamente em um constituir de um universo imenso e infinito de oportunidades para o saber.

Dentro da sala de aula, o professor torna-se responsável por ensinar o conhecimento de sua disciplina sem despejar a obrigatoriedade do aluno aprender a aprender sozinho. Claro que para o aluno apreender não depende somente do professor, mas este deve tomar para si o compromisso de que o primeiro importante passo deve ser dado por ele no momento que assume ser professor. E neste estudo, é a construção desta formação docente, constituída de sentido e significado no momento de atuação.

A visão de totalidade possibilitou-se averiguar os caminhos percorridos pela educação superior em consequência da necessidade política. Tantos foram os pesquisadores, educadores, filósofos preocupados com a forma em que o ensino estava se estruturando. Deixaram seus estudos como herança de uma educação que parecia tão utópica pela forma com que evidenciava e se preocupava com uma relação de aluno ativo, de relação dialógica entre professor aluno que, alguns cursos

com habilitação em Licenciatura passariam a estruturar-se de forma a atender estas especificidades de um ensino significativo.

Para este ensino que passou a ser qualitativo e não mais quantitativo, a literatura indica dois componentes necessários à formação docente: *saberes* e *conhecimentos* e o que cada um destes significam na formação inicial de professores. (PIMENTA, 1999).

Estes, separados dispõem de caracterizações distintas, mas, quando juntos, associados e presentes na aprendizagem e apreensão dos professores, significa que possibilita e compete ao profissional da educação utilizar a sua área de conhecimento (e se necessário buscar em outras áreas) saberes necessários para analisar, aprender e compreender as interferências, inferências, reflexo de sua concepção e prática pedagógica.

Ao finalizar este estudo, conclui-se que a consolidação de um curso que habilita licenciados sofreu e sofre, constantemente, influências e interferências de condições políticas, econômicas e culturais. Esta é uma situação valiosa desde que atenda uma grande parte da sociedade e que corresponda às necessidades por ela vivida. Fato este que, inicialmente, na implantação do curso de nível superior era pouco relevante, sendo feita de forma descontextualizada e fragmentada a formação de professores os impossibilitando de uma atuação significativa no ambiente escolar que estava inserido. Percebe-se que é necessário para a educação transcender e avançar de uma teoria tradicional de educação para a crítica e, para tal, os cursos de formação inicial de professores para a educação básica, devem proporcionar fundamentação teórica capaz de fazer com que os futuros professores sejam conscientes e agentes de uma ação e atuação transformadora no ensino.

Partindo deste ideal, este estudo não se esgota aqui. Ele nos mostra que será fundamental estudarmos, futuramente, quais são os elementos esperados para uma formação com pressupostos da teoria crítica de educação com o objetivo de caracterizarmos quais são as atribuições que torna um *professor responsável*.

Referências

ADORNO, T. W. **Educação e Emancipação**. 1ª. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

ARANHA, M. L. A. e PIRES, M. H. P. **Filosofando: introdução à filosofia**. 2ª. ed., São Paulo: Moderna, 1993 OU 97???

BRZEZINSKI, I. **Pedagogia, pedagogos e formação de professores**. Campinas: Papyrus, 1996.

CASTRO, A. M. **A licenciatura no Brasil**. Separata da Revista de História, nº 100: São Paulo, 1974.

CUNHA, M.I. (org.) **Formatos avaliativos e concepção de docência**. Capítulo Políticas Públicas e docência na Universidade – Novas concepções e possíveis alternativas. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.

FRANÇA, R. M. **Crises emergenciais paradigmáticas na ciência, no currículo e na educação física: repercussão sobre a formação de professores**. Tese de mestrado em educação, Londrina/PR: UEL, 2009.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez editora, 41ª ed., 2001.

GARCIA, W. E. **Educação brasileira contemporânea: organização e funcionamento**. São Paulo: Mc Graw Hill do Brasil, 1978.

GONZÁLEZ, GONZÁLEZ, M. T.; ESCUDERO MUÑOZ, J. M. **Innovación educativa**. In: _____. Teorias y procesos de desarrollo. Barcelona: Humanitas, 1987.

LEITE, C. (Org.). **Mudanças curriculares em Portugal: transição para o século XXI**. Porto: Porto, 2005.

_____, C. **Um olhar curricular sobre a avaliação**. In: LEITE, C. et al. Avaliar a avaliação. Porto: Edições ASA, p. 7-23, 2008.

MACEDO, A. R. de et al. **Ensaio: avaliação das políticas públicas da educação**. Rio Janeiro, v. 13, nº 47, p. 127-148, abr./jun. 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v13n47/v13n47a02.pdf>>. Acesso em 14/08/2021.

MARTINS, C. B. (2003). **Balanço: o papel da CAPES na formação do sistema nacional de pós-graduação**. In M. M. Ferreira & R. L. Moreira (Orgs.), *CAPES 50 anos: depoimentos ao CPDOC/FGV* (pp. 294-309). Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas/CPDOC; Brasília, DF: Capes.

MOREIRA, A. F. B. e CANDAU, V. M. **Educação escolar e cultura (s): construindo caminhos**. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, no. 23, p. 156-168, maio/ago. 2003.

OLIVEN, A.C. **Histórico da educação superior no Brasil.** In SOARES, M. S. A. (org.). *A educação superior no Brasil.* Porto Alegre: lesalc, 2002.

PATRÍCIO, M. F. **A formação de professores: à luz da lei de bases do sistema educativo.** Lisboa: Texto, 1994.

PIMENTA, S. G. (org.). **Saberes pedagógicos e atividade docente.** São Paulo: Cortez, 1999.

PIMENTA, S. G. e ANASTASIOU, Léa G. C. **Docência no ensino superior.** 1ª. ed., São Paulo: Cortez, 2002. v. 1.

SARAVALI, E. G. **Contribuições da teoria de Piaget para a formação de professores.** ETD - Educação temática digital. Campinas, v. 5, nº 2, p. 23-41, jun/2004.

STENHOUSE, L. **Investigación y desarrollo del currículo.** Madrid: Morata, 1984.

_____. **La investigación como base de la enseñanza.** Madrid: Morata, 1987.

ZEICHNER, K. **A formação reflexiva de professores: ideias e práticas.** Lisboa: Educa, 1993.